

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में मनरेगा योजना की भूमिका (श्रावस्ती जनपद के विशेष सन्दर्भ में) वेद प्रकाश द्विवेदी

शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग डॉ० राम मनोहर लोहिया अविध वि०वि०

अयोध्या उत्तर प्रदेश

Email-vedprakashd1991@gmail.com

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां की लगभग ७० प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है जहाँ पर अभी भी तमाम समस्याएं व्याप्त हैं। औद्योगिकरण, नगरीकरण, रेल, सड़क, डाक तार ने जहां एक और भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग-धंधों के पतन, कृषि यंत्रिकरण के चलते ग्रामीण गरीबी, ऋणग्रस्तता, असमानता, व्यक्तिवादिता की भावना में क्रांतिकारी झुंझा हुआ है। वहीं लैंगिक भेद-भाव के चलते महिला वर्ग खासकर महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है। जिसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने निरन्तर प्रयास किया है सतीप्रथा अवरोध अधिनियम १८२९, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम १८७६, बाल विवाह अवरोध अधिनियम १९२९, दहेज निरोधक अधिनियम १९६१, घरेलू हिंसा अधिनियम २००७ आदि महत्वपूर्ण कार्य सहायनीय हैं अनेक अधिनियमों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है उसी क्रम में भारत सरकार द्वारा चलाया गया महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना (जो २ फरवरी २००६ को चलाया गया) ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए खासकर महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ। जिसने महिलाओं को उनके घर के पास ही उत्तम रोजगार उपलब्ध कराकर रोजगार दिया है। जिससे महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं बल्कि पुरुषों के ऊपर से उनकी निर्भरता कम हुई है जिससे वे भी अपने इच्छानुसार खान-पान वस्त्र आभूषण आदि के प्रति स्वतंत्र हुई हैं। इस योजना ने रोजगार सृजन के साथ-साथ अनेको क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण क्षेत्र, गरीबी, लैंगिक विभेद, सशक्तिकरण, स्वावलम्बी।

प्रस्तावना:

भारत एक ग्राम प्रधान देश है यहाँ की लगभग ७० प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती है। देश का विकास करना है तो गाँवों का विकास करना होगा गाँवों को अनदेखा कर भारत को विकसित करने के बारे में सोचना भी व्यर्थ है। विकास निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास का पहला सामाजिक असमानता को दूर करके ग्रामीण महिला जो कि विकास की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ी है, उनको सबके साथ बराबरी पर लाना है और इस हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार ने तमाम विकास कार्यक्रम चलाया है जिससे महिलाओं को सशक्त बनाकर सशक्त भारत का निर्माण किया जा सके। इस उद्देश्य से श्रावस्ती जनपद में मनरेगा योजना ने महिलाओं को किस तरह प्रभावित किया है जानने के लिए उक्त शीर्षक का चयन किया गया है।

समस्या का चयन:-

भारत सरकार ने महिला उत्थान हेतु न जाने कितनी विकास योजनाएं चला रही हैं फिर भी क्या

कारण है कि ग्रामीण महिलाएं आज भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रही हैं। हमारा उद्देश्य यह जानना है मनरेगा योजना ने महिलाओं को आर्थिक, सांख्यिक से कितना सशक्त किया है और उनकी प्रस्थिति पर क्या असर पड़ा है और क्या-क्या परिवर्तन हो रहा है क्या उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि हो पा रही है कि नहीं आदि का श्रावस्ती जनपद में पता लगाना हमारा उद्देश्य।

अध्ययन का उद्देश्य:-

ग्रामीण विकास के विविध पहलुओं के अध्ययन के साथ-साथ ग्रामीण महिला, रोजगार सृजन के द्वारा स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर महिला के रूप में हमारे सामने आ रही है हमें यह देखना है, कि मनरेगा महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन ला रहा है? श्रावस्ती जैसे ही शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उद्योग-धंधा आदि में सबसे पीछे जनपद है। इस जनपद की महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना एक सपने के अलावा और

कुछ नहीं है इनकी वास्तविक स्थिति को जानना हमारा प्रमुख उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन:-

ग्रामीण विकास विषय पर अनेक प्रकार के अध्ययन हुए हैं जिनका अध्ययन कार्य को पूर्ण करने हेतु किया गया है। आशीष बोस के **पॉपुलेशन ऑफ इंडिया (१९९२)** डॉ० जस्मिन लॉरेस महिला श्रमिक, डॉ० राज कुमार महिला व विकास (२००९) हनुमान सिंह गुर्जर मनरेगा अधिनियम (२००८), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ई० बुक (२००७) कुरु क्षेत्र योजना पत्रिका, समाचार पत्र पत्रिका आदि के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एक बहु आयामी अवधारणा है जो सभी पक्षों को प्रभावित करती है।

अध्ययन विधि:-

उपरोक्त अध्ययन को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है प्राथमिक आँकड़ा ग्रामीण महिलाओं पर सर्वे से प्राप्त किए गए हैं तथा द्वितीयक आँकड़े पत्र-पत्रिकाओं, भारत सरकार व श्रावस्ती जनपद के विविध कार्यालयों व विभागों से प्राप्त किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम भारत सरकार ने ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **२ फरवरी २००६ को आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर** जिले से इस योजना की शुरुआत की। २ अक्टूबर २००९ को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपिता **महात्मा गांधी के १४०वें जन्मदिन** के सुअवसर पर इस योजना का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के स्थान पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कर दिया तब से नरेगा को मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने न केवल ग्रामीण मजदूरों को उनके घर के पास रोजगार प्रदान किया

है बल्कि बहुत बड़े श्रमिक प्रवास पर ब्रेक लगाकर अर्थव्यवस्था को भी सुधारा है।

इस योजना को सबसे पहले देश के २०० जिलों में लागू किया गया था वर्ष २००७-०८ में १३० जिलों में और बढ़ा दिया गया उसके बाद सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया यह योजना प्रत्येक ग्रामीण को वर्ष में १०० दिन के रोजगार की गारण्टी प्रदान करता है, इस योजना में काम करने वाले श्रमिक का जॉबकार्ड भी बनाया जाता है जिस पर उसके कार्यों की उपस्थिति दर्ज की जाती है मनरेगा जॉबकार्ड धारक श्रमिक को न केवल उसके घर के आस-पास १०० दिन का रोजगार मिलता है। बल्कि उत्तम स्वास्थ्य हेतु स्मार्ट कार्ड बनाकर ७ लाख रुपये का इलाज मुफ्त किया जाता है साथ ही चलने के लिए साइकिल, खाने के लिए अनाज के अलावा आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है जिससे श्रमिकों को उचित जीवन जीने का अवसर मिल सके।

मनरेगा की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं-

एतिहासिक अधिनियम:-

भारतीय इतिहास में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उसके घर के आस-पास १०० दिन का रोजगार देने वाला पहला अधिनियम है इससे पहले इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था।

बेरोजगारी भत्ता:-

यदि सरकार मनरेगा श्रमिक को १०० दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो उसे उसके एवज में निर्धारित बेरोजगारी भत्ता प्रदान करके के लिए बाध्य है।

महिलाओं को प्राथमिकता:-

योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है कुल श्रमिकों में से एक तिहाई श्रमिक महिलाएं होंगी अब तो कई राज्य सरकारों ने महिलाओं को ही मेट बनाने का फरमान भी जारी कर दिया है।

श्रमिकों को कार्य स्थल पर सुविधाएँ:-

मनरेगा योजना के तहत कार्य स्थल पर तमाम सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं किसी श्रमिक के घायल या चोटिल हो जाने पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ किसी मनरेगा

श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उचित मुआवजे का भी प्रावधान है। यह ग्रामीण महिलाओं के लिए एक प्रभावी सुरक्षा कवच है, जिसके माध्यम से वे स्वयं तथा अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं।

इस अधिनियम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रावधानों से निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं-

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता :-

ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होता है कृषि प्रकृति के उपर निर्भर होती है कभी बाढ़ कभी सूखा कभी तूफान के चलते अक्सर फसल बर्बाद हो जाती है जिससे किसानों की स्थिति बुरी से बुरी हो जाती है। जिससे उस किसान का जीवन-यापन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में पुरुष किसी तरह से अपना खर्च तो चला ले जाता है परन्तु महिलाओं की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं देता जिससे उनकी दशा और खराब हो जाती है ऐसी स्थिति में मनरेगा खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है उनको आर्थिक रूप से सशक्त कर उनके जरूरतों को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।

अधिकारों के प्रति जागरूकता:-

हमारे संविधान ने महिलाओं को अनेक अधिकार दे रखे हैं लेकिन उसकी जानकारी न होने के नाते महिलाएं अनेक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं कानून की जानकारी न होने के नाते इन्हें घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न, तलाक आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ऐसी स्थिति में मनरेगा ने इन्हें घर से बाहर निकलने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कार्यस्थल व सरकारी विभागों व कार्यालयों में इनकी अधिकारियों से मुलाकात होने लगी और अपनी समस्याओं को व्यक्त करने लगी साथ ही पढ़े-लिखे लोगों का साथ मिलने पर ये अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग होने लगी जो महिला सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बना।

बचत की आदत:-

मनरेगा के अन्तर्गत कार्य का मजदूरी सीधे हाथ में न मिलकर श्रमिक के बैंक खाता में सीधे स्थानान्तरित होता है ऐसी स्थिति में उस पैसे पर न तो किसी बचतविले दलाल और न ही किसी अधिकारी का जुगाड़ लगता है बल्कि श्रमिक को पूरी मजदूरी उसे मिल जाती है जिससे महिलाएं खासकर कुछ पैसा निकालती हैं बल्कि अधिकांश पैसा अपने खाता में ही जमा रहने देती हैं। जिससे कुछ दिनों बाद कुछ धन का बचत हो जाता है।

परिवारों की सुदृढता:-

मनरेगा योजना से श्रमिकों को उनके घर के आस-पास ही रोजगार उपलब्ध हो जाता है, जिससे ढेर सारे श्रमिक काम के रोजगार में दूसरे नगरो (दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, पंजाब, राजकोट आदि) में पलायन नहीं करते महिला व पुरुषों के घर में इकट्ठा रहने पर परिवार मजबूत होता है खासकर महिलाओं की सुरक्षा मिलती है और उनकी तमाम जरूरतें पुरुष पूर्ण करते हैं। जिससे उन्हें भी सम्मान मिलता है।

निष्कर्ष:-

सारतः यही कहा जा सकता है, कि श्रावस्ती में ग्रामीण महिलाओं के सर्वांगीण विकास में मनरेगा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और महिला सशक्तिकरण और स्वावलम्बन का द्वारा खुला है जिससे ग्रामीण क्षेत्र की दबी, कुचली, दलित, निर्धन, कमजोर, महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। जिससे उनके अन्दर आत्म गौरव आत्म निर्भरता का भाव आया है, जागरूकता बढ़ी है, समस्याएं कम हुई हैं। अतः सभी अध्ययनकर्ताओं को इस क्षेत्र में कार्य करके नूतन सुझाव अपेक्षित हैं जिससे महिलाओं को मुख्य धारा में शत-प्रतिशत लाया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

१. आशीष बोसः पापुलेशन ऑफ इंडिया १९९१ सेन्शन रिजल्ट्स एण्ड मैथडोलॉजी (दिलीह वी०आर० पब्लिकेशन १९९२)

२. डॉ० जास्मिन लॉरेंस: महिला श्रमिक सामाजिक स्थिति एवं समस्याएं (अर्जुन पब्लिशिंग हाउस), नईदिल्ली २००९ है।
३. अमर्त्य सेन: आर्थिक विषमताएं (राजपाल पब्लिकेशन्स नईदिल्ली २००८)
४. डॉ० राज कुमार : महिला एवं विकास (अर्जुन पब्लिकेशन) हाउस नईदिल्ली) २००९
५. हनुमान सिंह गुर्जर : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम २००६ (राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमीजयपुर)
६. कुरुक्षेत्र वर्ष ५६ अंक २ दिसम्बर २००७
७. समाचार पत्र पत्रिकाएं
८. अर्थ व्यवस्था पत्रिका टवसम.०२०१३
९. योजना पत्रिका
१०. श्रावस्ती जनपद के विभाग एवं कार्यालय।
११. श्रावस्ती जनपद की छ्ळ